

И.И. СЕЧИН

Тенденции и проблемы развития российской экономики*

Аннотация. В статье рассматриваются ретроспектива и текущее состояние макроэкономической динамики России. Начиная с 2013 г. в России наблюдались невысокие темпы экономического роста. Исключение составили 2021 и 2023 гг., когда темпы роста превысили средние по миру значения. Каковы причины отличного от прежних лет сильного экономического роста в 2023 г. и каким образом в ближайшей перспективе возможно удержать достигнутые темпы развития? В статье описаны внешние геополитические условия экономического развития и относительное положение России в мировой экономике. Выделены и проанализированы актуальные ключевые проблемные характеристики и диспропорции, присущие российской экономике, положительные и отрицательные факторы и регуляторные воздействия, повлиявшие на экономическую динамику в новейший период развития в 2022—2023 гг. Помимо динамики, рассмотрены структурные характеристики российской экономики, некоторые из которых подлежат коррекции. Дан анализ внешних и внутренних условий, ограничений и факторов производства, в том числе основных — труда и капитала, определяющих экономическое развитие России в кратко- и среднесрочной перспективе. Учитывая настоятельную необходимость для России обеспечения национальной безопасности и технологического суверенитета, в современных условиях приоритетной целью для страны является экономический рост с темпами не ниже среднемировых. В соответствии с этим приоритетом предложен ряд макроэкономических управляющих воздействий, использование которых могло бы способствовать повышению темпов экономического роста в среднесрочной перспективе. Сформулированы методические рекомендации совершенствования организационной и нормативной базы управления российской экономикой, поставлены важнейшие задачи и намечены пути их решения.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Сечин И.М. Тенденции и проблемы развития российской экономики // *Философия хозяйства*. 2024. № 5. С. 87— 132. DOI:

Ключевые слова: макроэкономика, экономика России, экономическая динамика, проблемы экономического роста, факторы и условия экономического роста.

Abstract. The article examines the retrospective and the current state of Russia's macroeconomic dynamics. Since 2013, Russia has experienced low rates of economic growth. The exceptions were in 2021 and 2023, when growth rates exceeded the global average. What are the reasons for the strong economic growth in 2023, which differs from previous years, and how is it possible to maintain the achieved pace of development in the near future? The article describes the external geopolitical conditions of economic development and the relative position of Russia in the global economy. The current key problematic characteristics and imbalances inherent in the Russian economy, positive and negative factors and regulatory influences that influenced economic dynamics in the recent period of development in 2022—2023 are highlighted and analyzed. In addition to the dynamics, the structural characteristics of the Russian economy are considered, some of which are subject to correction. The analysis of external and internal conditions, constraints and production factors, including the main ones — labor and capital, determining the economic development of Russia in the short and medium term is given. Given the urgent need for Russia to ensure national security and technological sovereignty, in modern conditions, the priority goal for the country is economic growth at a pace not lower than the global average. In accordance with this priority, a number of macroeconomic management actions have been proposed, the use of which could contribute to an increase in economic growth in the medium term. Methodological recommendations for improving the organizational and regulatory framework for managing the Russian economy are formulated, the most important tasks are set and ways to solve them are outlined.

Keywords: macroeconomics, Russian economy, economic dynamics, problems of economic growth, factors and conditions of economic growth.

УДК 338.2, 338.1, 330.3
ББК 65.05

Геополитический сдвиг и безопасность

В последние годы в мире наблюдается ускорение процесса кардинальных геополитических изменений, что связано с обострением конкуренции между ведущими экономическими центрами.

Многолетнее опережение темпов экономического роста в развивающихся странах по сравнению с развитыми изменило мировые экономические пропорции. По объему производства Китай опередил США еще в прошлом десятилетии, а по итогам 2022 г. доля КНР в мировом ВВП по ППС¹ превысила соответствующий показатель США на 3,0 процентных пункта (п. п.), достигнув 18,5%. Суммарный ВВП по ППС стран БРИКС² в 2021 г. обогнал ВВП стран G7, обеспечив 31,9% мирового объема ВВП против 30,0% у G7.

Из состояния глобализации под гегемонией США мир постепенно трансформируется в многополярный [2]. Растут привлекательность и значимость политических и экономических объединений стран без участия США, таких как БРИКС, ШОС, АСЕАН, этому способствует все большее размежевание ведущих стран условного Запада (Севера) и стран глобального Востока (Юга) [3]. Начатая в 2022 г. Специальная военная операция (СВО) России на Украине еще более ускорила и обострила указанные глобальные процессы. Незаконные санкции стран Запада, заморозка и конфискация суверенных и частных зарубежных российских активов, акт международного терроризма, чем, безусловно, явилась диверсия по подрыву газопроводов «Северный поток» 1 и 2, — все это для многих стран послужило импульсом к осознанию важности собственной безопасности, осуществлению самостоятельной политики, активизации взаимодействий за пределами контуров, контролируемых участниками западной коалиции.

Россия в мировой экономике

Несмотря на невысокие динамические показатели в период 2013—2020 гг., России принадлежит значимое место в мировой экономике. Согласно данным Всемирного банка, по величине ВВП по ППС Россия, начиная с 2021 г., занимает позицию четвертой

¹ ППС — паритет покупательной способности.

² До 2024 г. включает Бразилию, Россию, Индию, КНР, Южную Африку.

экономики мира и первое место среди европейских стран. По оценкам Всемирного банка [47; 25], в 2023 г. доля ВВП по ППС России составила 3,5% от мирового, Японии —3,4%, а Германии — 3,2%, и уступала лишь Индии (7,9%), США (14,8%) и Китаю (18,8%).

Рис. 1. Крупнейшие экономики мира по ВВП по ППС в 2023 г. (по данным Всемирного банка и Росстата)

При пересчете ВВП на душу населения (как по ППС, так и в номинальном выражении), Россия опережает многие развивающиеся страны, однако пока еще уступает развитым.

Рост ВВП России в 2023 г. на 3,6% г/г оказался выше³ темпов роста стран G7 и средних по миру темпов роста, составивших 3,3% г/г.

Россия является одной из ведущих стран мира по объему промышленного производства. Согласно данным Всемирного банка, в 2021 г. Россия занимала 7-е место в мире, а в 2022—2023 гг., по предварительным данным, поднялась на 6-е место, обогнав Республику Корея. Среди европейских стран Россия по объему промышленного производства является второй после Германии, опережая, Великобританию, Италию и Францию.

³ Согласно оценке МВФ [42] и данным Росстата [26].

Таблица 1

**Объемы промышленного производства в России
и в ведущих странах мира**

Страны	2023, трлн долл.	2021, трлн долл.	2021, в % к мировому итогу	CAGR 2000 —2021, %
Китай	6,81	7,00	26,38	8,59
США	—	4,17	15,71	1,14
Япония	—	1,47	5,55	0,56
Германия	1,25	1,16	4,36	1,16
Индия	0,89	0,84	3,16	6,05
Корея	0,54	0,59	2,22	4,02
Россия	0,62	0,58	2,18	3,03
Великобрита- ния	0,57	0,52	1,97	0,15
Италия	0,52	0,50	1,88	-0,12
Франция	0,57	0,49	1,83	0,39
Мир	27,81	26,55	100,00	3,30

Источник: по данным Всемирного банка.

Обладая значительными углеводородными ресурсами, Россия закрепила за собой роль ключевого поставщика топливно-энергетических товаров в мире. Начиная с 1999 г. Россия является одним из лидеров по экспорту энергоресурсов в целом, в 2021 г. ее доля на мировом рынке составляла 12,5%⁴. Доля России в

⁴ Рассчитано по данным [48] в тоннах нефтяного эквивалента.

глобальном экспорте сырой нефти в 2021 г.⁵ составляла 12% (3-е место в мире после Саудовской Аравии и США); нефтепродуктов — 11% (2-е место в мире после США). По объемам поставок угля⁶ Россия уступает лишь Индонезии и Австралии, занимая около 18% глобального экспорта. Доля России в глобальном экспорте природного газа⁷ по состоянию на 2021 г. достигала почти 24% (2-е место в мире после США), в том числе СПГ — 8% мирового экспорта (4-е место в мире после Катара, Австралии и США).

После введения Западом в 2014 г. санкций, за период 2014—2023 гг., на фоне роста отечественного производства сельскохозяйственной продукции, российский «аграрный экспорт увеличился в 2,6 раза. Сегодня Россия направляет продовольствие более чем в 160 стран и является мировым лидером по поставкам пшеницы (26% мирового экспорта пшеницы в сельскохозяйственном сезоне 2023—2024 гг. [17]), ячменя (19% мирового экспорта), гороха, масличного льна, мороженой рыбы, занимает ведущие позиции по подсолнечному маслу и ряду другой продукции» [18].

Россия возглавляет список стран-поставщиков удобрений на мировой рынок (15% мирового экспорта в 2021 г.), является одним из крупнейших мировых экспортеров товарного чугуна (около 30% всех морских перевозок чугуна; входит в топ-2 крупнейших поставщиков), входит в тройку лидеров поставок на мировой рынок никеля, который, помимо сталелитейной промышленности, является критически важным в производстве электрических аккумуляторов.

Россия является лидером на мировом рынке строительства атомных электростанций. Компания «Росатом» занимает 1-е место в мире по количеству одновременно реализуемых проектов строительства ядерных реакторов (3 энергоблока в России и 33 за рубежом на различных стадиях реализации) [23].

⁵ Здесь и далее в предложении доли рассчитаны по данным [41] в метрических тоннах.

⁶ Рассчитано по данным [41] в тоннах нефтяного эквивалента.

⁷ Здесь и далее в предложении доля рассчитана по данным [41] в кубических метрах.

Макроэкономическая динамика

Валовый внутренний продукт в 2011—2023 гг.

Начиная с 1999 г., после почти десяти лет экономического упадка, завершившегося кризисом 1998 г., дефолтом и кратной девальвацией рубля, Россия вступила в десятилетие быстрого восстановительного экономического роста — средний темп прироста ВВП за период 1999—2008 гг. составил около 7% г/г. В период мирового финансового кризиса 2008—2009 гг. Россия не избежала сокращения экономики в 2009 г. на 7,8%, что было связано с резким снижением мировых цен на нефть. После быстрого восстановления в 2010—2011 гг. рост российской экономики значительно и надолго замедлился. И хотя это замедление можно объяснить снижением мировых цен на нефть под влиянием бума американской сланцевой нефти, сама тенденция замедления наметилась еще раньше. В итоге, в период 2012—2019 гг. темпы роста ВВП имели понижающийся тренд, а среднее значение темпов составило 1,4% в год.

Рис. 2. Динамика ВВП России в 2011—2023 гг.
(по данным Росстата, Argus)

Случившаяся в 2020 г. пандемия COVID-19 вызвала сокращение российского ВВП на 2,7% г/г, которое, однако, оказалось не столь драматичным в сравнении с большинством развитых стран. Отскок экономики после кризиса 2020 г., вместе с воздействием предпринятых правительством антикризисных мер, привел в 2021 г.

к максимальному за предыдущие десять росту ВВП на 5,9% г/г., что позволило экономике не только восстановиться, но даже превысить уровень 2019 г. на 3,1%.

Тенденция относительно высоких темпов экономического роста продолжилась и в 2022 г. — в 1-ом квартале рост составил 3,0% г/г — однако масштабные экономические санкции, введенные США их союзниками после начала Россией в 2022 г. СВО на Украине, воспрепятствовали дальнейшему росту, и, начиная со 2-го квартала 2022 г., в России наблюдалось сокращение производства. Тем не менее, несмотря на беспрецедентный масштаб санкций и катастрофические ожидания, экономика России сумела не только сохранить устойчивость, показав в 2022 г. неглубокий спад в 1,2% г/г, но и, начиная со 2-го квартала 2023 г., выйти на траекторию роста, который по итогам 2023 г. составил 3,6% г/г [26]. Такая динамика позволила преодолеть сокращение 2022 г. и превысить уровень ВВП 2021 г. на 2,3%.

Однако даже с учетом относительной успешности итогов последних трех лет, средний темп роста ВВП России за прошедшее десятилетие (2014—2023 гг.) составил 1,1% г/г, что ниже среднемировых темпов (выше 3% г/г).

Согласно базовому варианту прогноза Минэкономразвития (МЭР) [22] от сентября 2024 г., оценка темпов роста ВВП в 2024 г. составила 3,9%, что даже выше значения 2023 г. Темп роста экономики в I полугодии 2024 г., согласно Росстату, составил 4,6% г/г [31].

Использованный ВВП. Согласно отчету Росстата [26], в 2023 г. «расходы на конечное потребление в целом возросли на 6,6% за счет расходов сектора государственного управления (+7,0%), домашних хозяйств (+6,5%)».

Валовое накопление увеличилось на 15,8% преимущественно в части прироста запасов материальных оборотных средств. Валовое накопление основного капитала, включая прирост ценностей, выросло на 8,8%.

Произведенный ВВП. В разрезе видов деятельности наибольший вклад в рост валовой добавленной стоимости (ВДС) в 2023 г. внесли: обрабатывающие производства (0,87 п. п.), торговля (0,77 п. п.), государственное управление и военная безопасность

(0,37 п. п.), финансы (0,37 п. п.) и строительство (0,34 п. п.). ВДС сектора «Торговля» являлась наиболее изменчивой независимо от фазы экономической динамики — торговля вносит значительный вклад как в рост, так и в сокращение ВВП. В 2021 г. вклад составил 0,7 п. п. из 5,9% роста, в 2022 г. — 1,5 п. п. из 1,8% спада.

Промышленное производство в 2022—2023 гг.

Российская промышленность в целом даже в период шоковых западных санкций доказала свою устойчивость. В 2022 г. промышленное производство выросло на 0,7% г/г, главным образом, за счет добычи полезных ископаемых (1,5% г/г), а в 2023 г. весь рост промышленности (3,5% г/г) был обеспечен обрабатывающими отраслями (7,5% г/г), в то время как добывающий сектор показал сокращение на 1,3% г/г. Росту в обрабатывающих отраслях в числе прочего способствовали импортозамещение и гособоронзаказ. Сокращение в добыче полезных ископаемых было обусловлено западными санкциями и необходимостью резкого перенаправления внешнеторговых потоков, а также ограничениями на добычу нефти в рамках договоренностей ОПЕК+.

Рис. 3. Индексы промышленного производства по отдельным видам экономической деятельности, 2022—2023 гг. (по данным Росстата)

В обрабатывающей промышленности в 2022 г. наиболее драматичным оказалось связанное с санкциями и уходом из России иностранных производителей почти двукратное сокращение в секторе производства автотранспорта (–44,2% г/г), однако уже в 2023 г. производство автомобилей выросло на 13,6% г/г. Наиболее быст-

рыми темпами в 2022 и 2023 гг. росло производство в секторе производства компьютеров, электронных и оптических изделий (9,4% и 32,8% г/г соответственно) и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (13,4% и 27,8% г/г).

Факторы экономической динамики России 2022—2023 гг.

Ключевые проблемные черты российской экономики

Для того чтобы обоснованно рассуждать о задачах и перспективах будущего экономического развития, необходимо ясно понимать исходные позиции. Экономика России, являясь большой и сложной системой, обладает значительной инерцией. Помимо новых факторов и условий [34; 35], экономика подошла к началу 2022 г., унаследовав черты развития предыдущих трех десятилетий.

Одна из ключевых характеристик российской экономики состоит в том, что она является весьма открытой: экспорт занимает существенную долю в ВВП, а импорт — в совокупном внутреннем спросе. В результате, экономика очень зависима от колебаний внешней торговли и мировой конъюнктуры.

Доля экспорта в ВВП в стоимостном выражении в 2023 г. составила 23,1%. Это минимальное значение за период с 1995 г, среднее значение за период 2012—2022 гг. составило 27%. Низкое значение 2023 г. явилось результатом действия нерегулярных причин, главными из которых были снижение цен на нефть и санкции⁸.

Доля импорта во внутреннем совокупном спросе в 2023 г. составляла 19,9%, среднее значение за период, начиная с 2012 г., было 21,5%.

Для сравнения, доля экспорта в ВВП Франции в 2022 г. составила 34%, доля импорта во внутреннем совокупном спросе —

⁸ Средние цены на нефть в 2023 г. снизились почти на 20% г/г. Санкции 2022 г. вынудили российских экспортеров перенаправить экспортные потоки в дружественные и нейтральные страны, однако в связи с логистическими сложностями не все объемы прежнего экспорта (газ, древесина, металлы, алмазы и т. д.) удалось реализовать. Санкции и срочный разворот потоков обусловили необходимость предоставления новым покупателям дисконтов, которые хотя и снижаются со временем, но не так скоро, как хотелось бы. На оценку доли экспорта в рублях влияет и соотношение реального изменения экспорта, курса рубля и инфляции, поскольку экспорт изначально учитывается в долларах.

36,6%, что, конечно, больше, чем в России. Значительная степень открытости западных стран обусловлена, главным образом, существенными ограничениями по природным ресурсам и экспортной экспансией, и сложилась в результате глобализации. Россия находится в ином положении — страна хорошо обеспечена природными ресурсами, а открытость российской экономики является следствием технологического отставания и сырьевой специализации. Степень открытости (и внешней зависимости) экономики России имела тенденцию к снижению в период 2000—2013 гг., однако впоследствии снижение прекратилось.

Структура доходов российского экспорта носит сырьевой характер. В международном разделении труда Россия занимает место преимущественно поставщика сырьевых ресурсов и продуктов первого передела.

Рис. 4. Структура экспорта и импорта по группам товаров в 2023 г. (по данным ФТС)

С другой стороны, значительная доля импортной продукции на внутреннем рынке и особенно продукции обрабатывающих отраслей промышленности, вместе с преимущественно дополняющим внутреннее производство (т. е. неконкурентным) характером товарной структуры импорта, сделали российскую экономику зависимой от международной торговли с развитыми странами Запада и поэтому весьма уязвимой для западных внешнеторговых санкций [12]. В период 2000—2022 гг. доля машин, оборудования и транспорт-

ных средств в импорте колебалась от минимальных 31,4% в 2000 г. до максимальных 52,7% в 2008 г. В 2022 г. доля машин, оборудования и транспортных средств в импорте вследствие санкций упала на 11,2 п. п. г/г — с 49,3% (144,5 млрд долл.) до 38,1% (111,8 млрд долл.), что грозит технологическим отставанием.

Торговля сырьем приносит экономике России значительные выгоды, однако это же делает экономику весьма чувствительной к изменчивой мировой ценовой конъюнктуре, что проявляется следующим образом:

- значительная доля доходов, напрямую связанных с внешнеэкономической деятельностью («Доходы от внешнеэкономической деятельности» и «Налоги на товары, ввозимые на территорию РФ»), в федеральном бюджете, составлявшая около 30% [9] в период 2017—2021 гг. (29,4% в 2021 г.), делала бюджет зависимым от внешнеторгового оборота; в 2022—2023 гг. эта доля снизилась до 24% (23,8% в 2022 г. и 24,2% в 2023 г.);

- существенная доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете ставит бюджет в зависимость от мировой конъюнктуры на энергоносители (30,3% в 2023 г., минимальное значение — 28,0% в 2020 г., максимальное — 51,3% в 2014 г.);

- государственный бюджет играет важную роль в экономике — отношение доходов федерального бюджета к ВВП в 2023 г. составляло 16,9% (–1,0 п. п. по сравнению с 2022 г.).

В отраслевой структуре экономики России наблюдаются диспропорции в сторону секторов добычи и производства сырья и особенно посреднических услуг. Доля добывающего сектора в валовой добавленной стоимости (ВДС) в основных ценах в 2023 г. составила 12,4%, в то время как обрабатывающие производства занимали лишь 13,5%. Если к сектору добычи добавить сельское хозяйство и производство продуктов первичного передела (древесина, нефтепродукты, химические вещества, металлургия), то связанная с добычей и первичной обработкой сфера (разделы ОКВЭД2: А, В, С16, С19, С20, С23, С24) займет 21,7%, при том, что доля машиностроения (разделы ОКВЭД2: С26, С27, С28, С29, С30, С33) составляет лишь 3,1%. Значительную, почти равную с обрабатывающими производствами долю 13,4%, занимает сектор «Торговля оптовая и розничная» (раздел ОКВЭД2: G). В сумме посреднические услуги де-

ловой инфраструктуры («Торговля», «Финансы», «Недвижимость», «Деятельность административная (аренда, охрана и администрирование зданий)») занимают 31,2% ВДС.

Рис. 5. Структура ВДС по отраслям экономики в 2023 г. (в текущих основных ценах) (по данным Росстата)

В предыдущее десятилетие в России наблюдался низкий темп роста инвестиций в основной капитал, что при низком потреблении негативно влияло на объем и динамику ВВП, не способствовало созданию запаса новых производственных мощностей на перспективу. Инвестиции в основной капитал в период 2014—2021 гг. (8 лет) выросли на 8,1% в реальном выражении, что означает среднегодовой рост не более 1,0%. Сравнительно быстро инвестиции в основной капитал в указанный период росли в секторах: «Строительство» (131,4% за период), «Недвижимость» (114,7%), «Добыча полезных ископаемых» (117,4%), «Торговля» (115,2%). Рост инвестиций в строительстве хотя и отражал развитие отрасли, однако в отличие от машиностроения эти инвестиции не оказывают непосредственного воздействия на производственные мощности в целом, так как не влияют на выпуск оборудования. В то же время инвестиции в основной капитал в секторе «Обрабатывающие производства» увеличились за период всего на 2,5%, а в секторе «Транспортировка и хранение» и вовсе сократились на 22,8%.

Рост инвестиций в 2022—2023 гг. происходил в основном за счет инвестиций в сектора «Строительство» и «Добыча полезных ископаемых».

Значительная часть российского внутреннего рынка готовых изделий до 2022 г. контролировалась иностранными компаниями. Для примера можно упомянуть грузовые и легковые автомобили зарубежных брендов, скоростные пассажирские поезда «Сапсан» и «Ласточка» компании «Сименс», авиалайнеры «Боинг» и «Эйрбас», мебель «ИКЕА», различные бренды потребительских товаров, программное обеспечение, продукцию фармацевтики и медтехнику.

Российские компании обрабатывающего сектора зачастую были включены в международные, преимущественно контролируемые Западом цепочки создания стоимости; происходило это, как правило, на худших для российской стороны условиях. Типичными примерами явились проекты производства гражданских авиалайнеров «Суперджет» в глубокой кооперации с иностранными партнерами, поездов «Сапсан» и «Ласточка» компании «Синара» совместно с компанией «Сименс».

Экономика России характеризовалась высокой степенью долларизации. По данным Банка России [5], совокупная доля доллара США и евро в российских расчетах за экспорт в 2021 г. составляла 84%, за импорт — 66%. По состоянию на 1 января 2022 г. 44,8% российских резервов были размещены в активах, номинированных в долларах и евро. Доля иностранной валюты (преимущественно доллар и евро) в общих наличных сбережениях российского населения в 2021 г. находилась в диапазоне 33—35% [38]. После некоторого снижения в 2022 г. она снова начала увеличиваться.

Внутренний финансовый рынок в России находился под влиянием иностранных спекулятивных капиталов, присутствие которых связано с типичными для этого типа инвесторов операциями carry trade, что усиливало волатильность на рынке, особенно валютном.

В течение всего периода новейшей истории России, за исключением 2006 и 2007 гг., наблюдался отток частного капитала (положительное сальдо операций частного сектора платежного баланса) — в среднем за период 2008—2021 гг. сумма оттока составила 63 млрд долл. в год. Всего с 1994 г. по 2022 г. отток частного ка-

питала составил более 1,1 трлн долл. Положительное накопление валютных резервов государства также являлось оттоком капитала и снижало внутренний спрос в экономике.

Россия и до 2022 г. сталкивалась с ограничениями технологического импорта на внешних рынках, некоторые из них действовали со времен Советского Союза — так, поправка Джексона — Вэника США никогда не отменялась. Можно упомянуть запретительные санкции на поставку нефтегазового оборудования для добычи углеводородов на шельфе, запрет со стороны США на покупку компании автопроизводителя «Опель». С другой стороны, западные компании контролировали передовые разработки и инновации в самой России и имели возможность относительно дешево их купить, происходила и даже стимулировалась утечка интеллектуального и научного человеческого капитала в пользу западных институтов и корпораций.

Главным экономическим следствием происходящего геополитического сдвига для России стало существенное изменение условий внешней торговли: западные рынки в 2022 г. оказались в той или иной мере закрыты санкциями, а рынки дружественных стран были еще не освоены и к тому же до сих пор находятся под давлением вторичных санкций. Однако, вопреки пессимистическим прогнозам и ожиданиям, несмотря на имевшийся к 2022 г. груз ограничений, экономика России в ответ на жесткие западные санкции в 2022—2023 гг. показала не только устойчивость, но и способность к развитию.

Факторы сдерживания и экономического спада

Негативное влияние на экономику России в 2022—2023 гг. оказывали следующие основные факторы:

- необходимость проведения СВО на Украине и обусловленное этим отвлечение ресурсов;
- всеобъемлющие незаконные санкционные ограничения со стороны США и их союзников, которые действуют во внешней торговле и финансовой сфере;
- уход западных компаний из России, приведший к остановке производства многих предприятий, даже в случае смены собственника;

- снижение цен на нефть и связанное с этим снижение доходов от внешней торговли в 2023 г.;
- жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), проводимая ЦБ РФ начиная с августа 2023 г., сдерживающая экономическое развитие.

В период с сентября 2022 г. по июль 2023 г. ЦБ проводил умеренно жесткую ДКП с ключевой ставкой 7,5%. В начале лета 2023 г. годовая инфляция в России стала ускоряться. В ответ с июля 2023 г. ЦБ перешел к ужесточению ДКП, с декабря 2023 г. по июнь 2024 г. ставка находилась на уровне 16%, а в сентябре 2024 г. была повышена до 19%.

В 2022 г., невзирая на ограничительные меры правительства и международную обстановку, сформировавшую отрицательные стимулы для размещения российского капитала за рубежом, в России наблюдался рекордный отток частного капитала (сальдо финансовых операций частного сектора): согласно оценке ЦБ РФ, отток составил 217 млрд долл. [29]. Значительная часть этой суммы была обусловлена объективными факторами, например, необходимостью погашения внешних займов (торговых кредитов) [11]. Согласно тому же источнику ЦБ, отток капитала в 2023 г. прогнозировался в объеме 68 млрд долл. В 2023 г., опираясь на отчетные данные платежного баланса [30], можно полагать, что отток частного капитала вернулся к среднему за прошлое десятилетие значению (около 60 млрд долл.).

Факторы стабильности и роста

Представим основные факторы, которые условно можно разделить на объективные и субъективные, обеспечившие устойчивость российской экономике в 2022—2023 гг.

К *объективным факторам* относятся следующие.

- Обострение экономических проблем в странах западного блока после энергетического кризиса 2021 г. (рост цен на энергоносители, инфляция, высокие ключевые ставки, рецессия), увеличение издержек глобальной экономики, что способствовало инфляции и другим кризисным явлениям, ухудшило экономическое положение самого Запада из-за торговых войн и последующей фрагментации международной торговли, особенно Европы. «Энергетический

кризис в Европе, последовавший после обострения ситуации вокруг Украины, обошелся европейской экономике в триллион евро, а также значительно сказался на конкурентоспособности европейских компаний и благосостоянии домохозяйств», — сообщал вице-президент Еврокомиссии М. Шефчович [8]. Все это ограничило возможности ужесточения западных антироссийских санкций. Вследствие зависимости, Европа и даже США были вынуждены частично сохранять импорт товаров из России и вводить санкции постепенно⁹.

- СВО и последовавшие антироссийские санкции существенно ускорили процессы геополитического сдвига и усиления многополярности, фрагментация и деглобализация, которые в значительной мере были запущены ранее президентом США Д. Трампом в отношении Китая, а также проявились в период пандемии COVID-19 — все это позволило России выстраивать экономические отношения со странами из незападного лагеря и таким образом поддержать экспорт и импорт необходимых товаров.

- Значительная доля России на мировом рынке энергоносителей и другой сырьевой продукции, высокий спрос на продукты российского экспорта способствовали успешности перенаправления российского экспорта нефти, газа, угля, удобрений, зерновых и прочих товаров в дружественные и нейтральные страны. Даже объявившие санкции страны Запада вынуждены были сами напрямую или через посредников покупать российские энергоносители и другие подсанкционные товары — например, российские нефть и нефтепродукты приобретали как США, так и Европа, но теперь уже у Индии или через других посредников. Прочные позиции России в отдельных сегментах мирового рынка обеспечили ей санкционную неприкосновенность — это поставки ядерного топлива и услуг по строительству АЭС, экспорт российского алюминия (лишь 12 апре-

⁹ Под санкции не попали трубопроводные поставки нефти и газа. Европа была вынуждена сохранить и даже нарастить поставки российского СПГ. После сокращения энергоемких производств вследствие энергокризиса 2021 г. европейские страны, вопреки политике санкций, в 2022—2023 гг. были вынуждены импортировать и нарастить в 2024 г. объемы поставок российских удобрений и алюминия. США в 2022—2023 гг. импортировали российский уран.

ля 2024 г. США и Великобритания запретили импорт алюминия, меди и никеля из России [33]), других цветных металлов.

- Как это ни парадоксально, но в сложившейся геополитической ситуации определенную положительную роль сыграла относительно простая и преимущественно сырьевая структура российского экспорта. Торговля сырьем и полуфабрикатами на внешнем рынке является адресно универсальной, чего нельзя сказать о сложных высокотехнологичных изделиях, поставка которых носит избирательный и адресный характер.

- Относительно простая структура внутренней экономики и финансовой системы России позволила при соответствующих усилиях быстрее адаптироваться к внешним шокам.

В качестве *субъективных факторов* мы выделяем решительные действия государства и бизнеса на международной арене и принципиальное обновление правительством содержания и инструментов российской внутренней экономической политики как ответ со стороны России на неблагоприятные последствия геополитического сдвига.

- В числе первых мер — директивный перевод правительством международных расчетов за поставляемые из России ресурсы из твердых конвертируемых валют (ТКВ) в рубли.

- Успешное разрешение логистических и финансовых проблем в области экспорта и импорта предотвратило критическое сокращение внешней торговли и способствовало ее постепенному восстановлению посредством взаимодействия с союзными, дружественными и нейтральными странами.

- Низкий уровень внешней долговой нагрузки государства и бизнеса, грамотные действия правительства не допустили суверенного и частного дефолтов.

- Профицитный торговый и платежный баланс позволили сгладить колебания валютного курса, справиться с проблемами, связанными с недостатком валюты, с инфляцией.

- Эффективные меры правительства для поддержания экономики и наполнения рынка принесли свои результаты. В числе

мер — разрешение так называемого параллельного импорта без согласия правообладателя, налоговые льготы¹⁰.

- Правительство ввело ряд мер, препятствующих прекращению производственной деятельности или выводу из России активов зарубежных компаний, вплоть до введения внешнего управления. На случай ухода западных компаний из России правительством были созданы нормативные процедуры по передаче их активов отечественному бизнесу на выгодных для бизнеса и в целом для российской экономики условиях.

- Меры валютного контроля, введенные правительством, значительно сгладили колебания валютного курса.

- Западные санкции в финансовой сфере привели к отказу российских экономических агентов от расчетов и накоплений в ТКВ, что способствовало более быстрому и масштабному переходу на расчеты в национальных валютах, в том числе на рубли, с использованием национальных платежных систем, которые были разработаны, внедрены или протестированы ранее. Доля валют недружественных государств в российских поступлениях за экспорт снизилась с 87% в январе 2022 г. до 27% в декабре 2023 г. Доля валют недружественных государств в российских перечислениях за импорт снизилась с 67% в январе 2022 г. до 28% в декабре 2023 г. [31].

¹⁰ Результативность этой меры сложно оценить точно. С одной стороны, ее значение не стоит переоценивать, так как параллельный импорт дороже легального, и к тому же в отношении высокотехнологичных готовых изделий — например, автомобилей — ему препятствует отсутствие гарантий и обслуживания, он практически бесполезен в отношении продукции инвестиционного машиностроения по причине высоких рисков для бизнеса. С другой стороны, в чрезвычайных условиях эта мера позволила сгладить провал импорта товаров промежуточного потребления (сырья и материалов), а также потребительских товаров. По оценке первого вице-преьера А.Р. Белоусова, на конец 2023 г. благодаря параллельному импорту в страну было ввезено необходимых товаров на сумму более 70 млрд долл. за два года.

«Стабильный поток товаров в страну в 2022—2023 гг. поддерживался и другими мерами правительства — свою роль сыграло частичное освобождение от НДС ввозимого оборудования, не имеющего российских аналогов, а также пакетное обнуление импортных таможенных пошлин. Первая льгота помогла сэкономить бизнесу почти 105 млрд руб. за два года, вторая — более 130 млрд руб.» [2].

Среди основных факторов *экономического роста* можно назвать следующие.

- Относительно высокие мировые цены на энергоносители и другие товары российского экспорта в 2022—2023 гг. позволили получить рекордные валютные доходы от экспорта в 2022 г., а в 2023 г., несмотря на сокращение физических и стоимостных объемов экспорта, получить доходы, которые хотя были и ниже доходов 2021 г., но не ниже уровня 2019 г. Это, помимо прочего, позволило восстановить в 2023 г. столь необходимые для обеспечения роста в промышленности импортные поставки почти до уровня 2021 г.

- Проведено успешное импортозамещение. Очевидно, что быстрое импортозамещение удалось осуществить в отношении относительно несложной продукции, либо в областях с уже накопленным технологическим и производственным потенциалом. Успешности импортозамещения способствовали следующие условия:

- уход западных поставщиков и производственных компаний с российского рынка освободил на рынке ниши, которые в той или иной мере сумели занять отечественные производители¹¹;

- реализация накопленного прежде потенциала в направлении импортозамещения, которое было начато еще до возникновения санкционного форсмажора 2022 г. «Сельское хозяйство» (ОКВЭД2: раздел А) в 2022 г. показало реальный рост ВДС на 7,0% г/г, сектор «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» (ОКВЭД2: подраздел С25) — в том же году рост ВДС 11,6% г/г, в 2023 г. — 26,0% г/г, «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий» (ОКВЭД2: подраздел С26) — рост 10,6% г/г, в 2023 г. — 31,1% г/г;

- вынужденное импортозамещение: санкции лишили некоторые предприятия возможности импортной поставки комплектующих — для продолжения выпуска продукции предприятиям пришлось самим освоить производство недостающих частей, либо найти подрядчиков в России¹²;

¹¹ Имеется в виду реальный уход, так как смена собственников сама по себе не оказала влияния на ВВП.

¹² Типичным примером этого явились, например, компании «АвтоВАЗ», «Синара» (производство электропоездов «Ласточка»), которые до введения санкций работали с зарубежными компаниями «Рено-Ниссан» и «Сименс» соответ-

- правительством были предприняты специальные меры по поддержке малого и среднего бизнеса. В этой области пригодился опыт, накопленный в период кризиса COVID-19 в 2020 г.

- Экономической стабилизации и последующему росту, безусловно, способствовал так называемый бюджетный стимул. Расходы консолидированного бюджета [14] в 2022 и 2023 гг. выросли на 17,2% и 14,1% соответственно, дефицит в 2023 г. составил 2,3% ВВП.

- Однако бюджетный стимул не стоит переоценивать, рассматривая бюджетные расходы лишь в номинальных терминах. Согласно Росстату, расходы на конечное потребление государственного управления в реальных терминах выросли на 7,0% г/г. По нашим оценкам, расходы консолидированного бюджета РФ в реальном выражении (с учетом инфляции и ее структуры) в 2022 и в 2023 гг. выросли на 4,2 г/г и 5,0% г/г соответственно (рис. 6).

Рис. 6. Расходы консолидированного бюджета РФ, индексы потребительских цен и индексы-дефляторы расходов на госуправление, 2021—2023 гг. (расчеты по данным Минфина России, Росстата)

ственно. По инициативе и при поддержке правительства значительно ускорилась реализация программы отечественного гражданского авиастроения с ориентацией на почти полное импортозамещение.

- По нашим оценкам, бюджетный стимул в 2023 г. имел мультипликативный эффект для ВВП, равный 2,0 раза (2,4 раза при использовании гипотезы однолетнего распределенного лага), что, хотя и ниже значения 2021 г. (3,3 раза), но выше значения мультипликатора в 2019-м доковидном году (1,7 раза). Это говорит о том, что политика правительства в этом направлении была достаточно успешной, если оставить в стороне вопросы структуры и эффективности госрасходов [10; 15]. При этом доля расходов на конечное потребление государственного управления в ВВП в 2023 г. составила 18,8% (17,1% в 2022 г.), что лишь ненамного превышает среднее за 2012—2021 гг. значение 18,2%.

- Бюджетные расходы в рамках проектов государственно-частного партнерства в той или иной пропорции также привлекали частные инвестиции, которые способствовали росту.

- Введены ограничения на отток частного капитала из России:

- санкции против России и российского бизнеса за рубежом, в том числе частных лиц, привели к тому, что интересы российского бизнеса в большей мере, чем это было ранее, переместились в Россию [40];

- правительством России были введены ограничения на вывод капитала для иностранных собственников (некоторые иностранные компании остались в России, многие компании, принявшие решение об уходе из страны, продали свой бизнес российским собственникам); переход прав собственности от иностранного к российскому владению способствовал снижению стимула к оттоку капитала и росту стимулов для инвестирования внутри России.

- Рост кредитования 2022—2023 гг.: рост кредитования в России в 2023 г. составил 16,1% по сравнению с 2022 г. (в том числе, обязательства по ипотечным жилищным кредитам увеличились на 22,2% г/г, автокредитам — на 12,6% г/г, потребительским ссудам — на 9,6% г/г, прочим кредитам — на 24,2% г/г, требования по начисленным процентам — на 8,9% г/г) [38].

Факторы и вызовы экономического роста в кратко- и среднесрочной перспективе

Факторы производства

Трудовые ресурсы. Возможности экономического роста в России за счет вовлечения дополнительной рабочей силы являются ограниченными. В 2022 г. численность безработных в России составляла около 3,0 млн человек, или 4,0% рабочей силы. В 2023 г. уровень безработицы в России упал до рекордно низкого значения и составил 2,4 млн человек, или 3,2% (в 2000 г. 7,7 млн человек, или 10,6%). Потенциальная рабочая сила, в дополнение к безработным, в 2023 г. оценивалась Росстатом в 0,8 млн человек. Таким образом, с учетом общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше в 2023 г. 73,6 млн человек, предельное значение роста ВВП, которого можно было бы достигнуть в случае обеспечения полной занятости при неизменной производительности труда, включая потенциальную рабочую силу, в настоящее время равно около 4,4%. Однако эта оценка не учитывает фрикционной и структурной безработицы. Более того, согласно высокому варианту демографического прогноза от Росстата [7], в среднесрочной перспективе численность населения России сократится с 146,3 млн человек в 2024 г. до 145,5 млн человек в 2030 г.

Развитие российской экономики за счет иностранной рабочей силы ограничено из-за низкой квалификации мигрантов и преимущественной их концентрации в нескольких крупнейших мегаполисах страны.

Таким образом, существенное увеличение численности рабочей силы за счет естественного или миграционного прироста в среднесрочной перспективе представляется маловероятным. Тем не менее, российская экономика определенно обладает потенциалом преодоления дефицита трудовых ресурсов за счет трансформации структуры занятости.

Анализ динамики занятости по видам экономической деятельности показывает, что в последние два десятилетия в экономике происходили процессы деиндустриализации. В период 2000—2021 гг. численность занятых в сфере материального производства сократилась на 15,1%, в том числе в промышленно-

сти — на 18,9%. За тот же период численность работников торговли выросла на 50,3%, а занятых в сфере услуг — на 22,8%. При этом численность обслуживаемого населения страны практически не изменилась. Вероятно, значительная часть занятых в торговле и сфере услуг могла бы быть задействована в сфере материального производства.

В то же время сегодня «...низкий уровень безработицы отчасти связан с активным приростом самозанятости» [39], а значительная часть самозанятых имеет признаки безработных, и здесь также может скрываться трудовой резерв. После официального введения статуса «самозанятых» в 2019 г. численность самозанятых физических лиц стала стремительно расти и, по данным ФНС, в июле 2024 г. достигла без малого 10,5 млн человек [32]. При определенных условиях и достойной оплате труда часть самозанятых могла бы перейти в категорию занятых.

И все же очевидно, что в условиях исчерпания экстенсивных факторов роста экономическое развитие в России должно опираться на рост производительности труда, что означает необходимость повышения качества трудовых ресурсов, совершенствование организации труда и роста производительности основного капитала. Последнее является невозможным без осуществления капитальных вложений.

Основной капитал. Возможности роста российской экономики за счет фактора основного капитала страны при нынешних инвестициях так же достаточно ограничены. По сравнению с периодом роста 2000—2010 гг. российская экономика сегодня обладает меньшим потенциалом незагруженных мощностей, особенно в обрабатывающей промышленности. По данным Росстата, уровень загрузки мощностей в 2023 г. в добывающей промышленности составил 59%, в обрабатывающей — 61%. В 2000 г. значение показателя составляло около 53% и 46% соответственно. Предельным уровнем загрузки считается 85—90%. Поэтому промышленность еще обладает некоторым потенциалом увеличения производства на существующих мощностях. По нашим оценкам, наличных мощностей достаточно для обеспечения темпов роста экономики около 2,5% г/г в период 2023—2030 гг., а с учетом вводов новых мощностей в сценарии развития — до 4,0—4,5% г/г.

В то же время негативной являлась тенденция снижения значения коэффициента обновления производственных фондов, характеризующего долю вводов в основном капитале, — оно снизилось с 4,8% в 2012 г. до 4,0% в 2021—2022 гг. Санкции на доступ отечественных компаний к западному оборудованию могут привести к снижению коэффициента обновления. Общая степень износа основных производственных фондов в 2021 г., по данным Росстата, составила 40,5%. Это больше, чем в советской экономике в 1990 г., когда износ составлял 35,6%, и чем в 2000 г. — 39,3%. В 2021 г. степень износа машин и оборудования составила 62,6%, сооружений — 54,7%, транспортных средств — 45,5%, нежилых зданий — 29,3%, жилых зданий — 25,3%. Таким образом, наибольшим уровнем износа характеризуются оборудование и транспортные средства.

В отраслевом разрезе, наиболее высокий уровень износа наблюдался в сфере информационных технологий и связи, добыче полезных ископаемых и машиностроении, т. е. именно в тех секторах, от которых во многом зависят динамика обновления основного капитала и повышение его производительности.

В среднесрочной перспективе в случае отсутствия значимого увеличения вложений в основной капитал, импорта оборудования и развития импортозамещения темпы роста основного капитала российской экономики в инерционном варианте могут оказаться на низком уровне.

Технологические ограничения. Анализ относительных объемов, отраслевой и товарной структуры импорта показывает существенную зависимость экономики от импорта многих важных видов продукции, что означает технологическое отставание. Особенно это касается машиностроительного оборудования и станков, оборудования для отраслей ИТ и связи.

Импорт значим и для капитальных вложений. Доли импорта таких видов продукции, как «Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты», «Оборудование компьютерное, электронное и оптическое», «Оборудование электрическое», «Машины и оборудование, не включенные в другие группировки», в накоплении основного капитала составили в 2019 г. соответственно 51,3, 54,1, 50,2, 70,4%.

Таблица 2

Доля импорта во внутреннем спросе, 2019 г.¹³

Продукты (ОКПД 2)	Доля %
Машины и оборудование, не включенные в другие группировки	53,9
Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	45,5
Оборудование электрическое	39,5
Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях	34,8
Вещества химические и продукты химические	31,7
Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы	30,6
Текстиль и изделия текстильные, одежда, кожа и изделия из кожи	30,0
Мебель, изделия готовые прочие	27,0
Изделия резиновые и пластмассовые	27,1

Источник: данные Росстата.

До введения санкций в 2022 г. основным экономическим партнером по импорту для России являлись европейские страны. Поскольку капитальные вложения являются движущей силой экономической динамики, то она в значительной степени будет определяться возможностями альтернативного западному импорта и успешностью высокотехнологичного импортозамещения.

Внешние ограничения российской экономики

Риски внешних ограничений развития российской экономики укрупненно можно подразделить на четыре группы:

- 1) политические риски, в том числе санкционные и страновые;
- 2) риски мировой экономической динамики;
- 3) риски динамики мировой торговли;
- 4) риски энергоперехода.

¹³ Для определения зависимости внутреннего рынка от импорта на основании таблиц использования национальных счетов за 2019 г. была вычислена доля импорта в совокупном внутреннем спросе в разрезе продуктов.

Поскольку экономика России является достаточно открытой, то она подвержена сильному влиянию внешних ограничений. Внешние ограничения для экономики в настоящее время связаны в основном с санкциями западного блока стран. Анализируя текущий геополитический сдвиг и дальнейшую эскалацию противостояния со стороны Запада, можно с большой долей уверенности утверждать, что в среднесрочной перспективе санкции в отношении России сохранятся и даже усилятся. Это означает, что развитие внешнеэкономической деятельности (ВЭД) возможно лишь во взаимодействии с дружественными и нейтральными странами. Долгосрочный характер западных санкций, и не только против России, но и против Китая и других стран, а также вторичные санкции ставят вопросы кардинальной смены логистики, валюты и системы внешнеторговых расчетов. Успешность политики противодействия санкциям во многом будет зависеть от эффективности мер, предпринимаемых совместно российским бизнесом и правительством.

Санкционные риски являются частным случаем политических страновых рисков вообще, поскольку отражают взаимоотношения между странами, и не только двусторонние. Отношения и степень «дружественности» стран со временем могут меняться, а сами такие изменения не подвержены полному контролю со стороны России. Так, например, первоначальные успехи в налаживании экономических взаимоотношений России с дружественными странами в той или иной степени испытали на себе ограничивающее влияние введенных позже вторичных западных санкций.

Помимо санкций и двусторонних страновых отношений, на ВЭД влияет общее развитие мировой экономики и, в частности, международной торговли. Обусловленная геополитическим сдвигом фрагментация мировой торговли, рецессия в Европе и состояние экономики США, балансирующей на грани финансового кризиса, будут способствовать замедлению мирового экономического роста и научно-технического прогресса. Однако, с другой стороны, насущная необходимость индустриализации с использованием массовых ресурсов на базе пусть и не самых передовых технологий в ряде развивающихся стран с большой численностью населения и уже наблюдаемые соответствующие тенденции в таких странах, как

Индия, Индонезия и др., дают основание для оптимистических оценок будущего мирового экономического развития.

Геополитическая деглобализация, вероятно, приведет к формированию трех групп стран, которые будут определяться ориентацией третьих стран на США, либо на Китай, либо политикой неприсоединения к указанным геоэкономическим блокам и сохранения нейтрального статуса [14; 44].

Несмотря на очевидную прямую связь международной торговли с экономической динамикой, в период геополитического сдвига и деглобализации динамика мировой торговли может быть отличной от общеэкономической динамики. Так, несмотря на рост мировой экономики в целом в 2023 г., объем мировой торговли товарами снизился на 5% г/г [43]. Отрицательное влияние на мировую торговлю также оказывают локальные военные конфликты — на Украине, в Израиле, вооруженные действия йеменских хуситов в Аденском заливе.

Еще одними внешними ограничивающими факторами для России, учитывая сырьевую структуру экспорта, являются климатическая политика и связанное с ней международное и национальное регулирование, а также энергопереход как таковой (без регуляторной составляющей), главной характеристикой которого является реальная энергоэффективность производства и потребления энергии. Пример Европы показывает, что регуляторная и санкционная политика может существенно и даже негативно влиять на экономику. И если в части экспорта жидких углеводородов (ЖУВ) России удалось успешно совершить разворот на Восток, то торговля природным газом пока еще полностью не восстановилась от санкционных шоков. Некоторым риском для российских поставок ЖУВ может стать политика электрификации автотранспорта в Китае. И хотя мы не ожидаем снижения спроса на ЖУВ в Китае, диверсификация поставок в направлении, к примеру, Индии и других стран способствует устойчивости торговли. В целом, по нашим оценкам, в реалистичном сценарии эволюционного развития в перспективе до 2050 г. мировой спрос на ЖУВ вырастет не менее, чем на 5%, в том числе в развивающихся странах, помимо экспортеров углеводородов, — на 30%, а спрос на газ вырастет на 34%. Согласно последнему, 2024 г., прогнозу компании «ExxonMobil», мировой спрос на

нефть в 2050 г. будет находиться примерно на нынешнем уровне — более 100 млн барр./сутки [46]. Повышательная динамика изменения прогнозов «ExxonMobil» здесь более чем показательна.

В оптимистичном случае развития по всем названным внешним факторам в отношении России может быть реализован сценарий восстановления и даже роста объемов внешней торговли. Однако в случае стагнации или сокращения внешней торговли перед российской экономикой встанут неотложные задачи структурной перестройки, загрузки экспортных мощностей, перенаправления потенциальных экспортных потоков во внутреннюю экономику, а также импортозамещения.

Неотложные задачи и предложения

Помимо внешних ограничений, основными среднесрочными вызовами для российской экономики являются необходимость продолжения СВО и связанное с этим отвлечение ресурсов.

Конечно, в случае реализации негативных рисков, инерционные сценарии развития России могут небезосновательно представляться достаточно консервативными [6]. Однако в сложившихся условиях России крайне важно обеспечить такой экономический и военно-технический уровень, который бы позволил успешно противостоять внешнему геополитическому давлению со стороны недружественных стран и одновременно решать задачи внутреннего развития в целях повышения благосостояния народа [3; 1].

Требования обеспечения безопасности и технологического суверенитета на фоне отставания в различных областях экономики формируют для России императив экономического роста с темпами выше среднемировых [36]. О том, что в принципе это возможно, нам говорят примеры отдельных стран: в недавнем историческом прошлом — это СССР, далее — Япония, Южная Корея, Китай, в настоящее время — это, например, Индия, Вьетнам. Все названные страны, за исключением СССР, получали поддержку высокотехнологичными инвестициями от западного блока стран — у России в настоящее время так же, как и в советский период, такая возможность отсутствует. России приходится опираться в основном на собственные ресурсы.

Итак, цель ускоренного экономического развития сформулирована и закреплена нормативно как стратегическая. Это означает, что все остальные цели и задачи должны быть ей подчинены. Особенно это касается таких по сути инструментальных целей, как характер денежно-кредитной политики (ДКП), фискальная политика, улучшение инвестиционного климата и т. п. Макрофинансовая стабильность не тождественна устойчивому экономическому росту и благосостоянию и не является их достаточным условием, а главный фактор инвестиционного климата — это доходность.

Далее приоритет цели экономического роста должен найти свое отражение в структуре и иерархии государственных институтов экономического управления. Многообразие и характер внешних и внутренних проблем, решение которых откладывать далее в будущее стало невозможно после 2022 г., связанная с этим насущность структурных изменений требуют от государства более активного участия в экономической и социальной политике, что, кроме прочего, усиливает роль бюджетной политики.

Растущие потребности бюджета при условии ответственной сбалансированной бюджетной политики означают необходимость увеличения доходной части, что обычно влечет за собой рост налогового бремени. Однако последнее отнюдь не способствует предпринимательской активности и экономическому росту. Фискальная политика, нацеленная на экономический рост, должна исходить из приоритета повышения доходной части бюджета за счет роста налоговой базы, а не налоговой нагрузки. Рост налоговой базы может происходить лишь по мере роста производства, для обеспечения которого в условиях ограничений по труду и, следовательно, необходимости повышения производительности труда требуются растущие опережающими темпами инвестиции.

Вопрос инвестиций напрямую связан с характером ДКП. Целесообразно внести цель экономического роста в нормативный перечень целей деятельности ЦБ РФ. Мегарегулятор зачастую видит совсем иные стоящие перед российской экономикой приоритеты, которые к тому же ситуативно меняются¹⁴. Среди главных ограни-

¹⁴ Например, помимо ценовой стабильности, в июне 2024 г. глава ЦБ Э.С. Набиуллина на ПМЭФ—2024 назвала следующие «три задачи: развитие

чений для развития экономики председатель ЦБ РФ Э.С. Набиуллина справедливо называла нехватку рабочей силы, а также сложности с доступом к технологиям и долгосрочным инвестициям и невозможность дальнейшего экстенсивного развития. Однако для интенсивного развития необходимы новые инвестиции в новые технологии, а высокая ключевая ставка ЦБ как раз их ограничивает. В целях повышения темпов экономического роста экономика нуждается в разумном смягчении ДКП, а выбор целевого уровня инфляции должен стать более гибким.

ДКП должна основываться на ясных методиках, аргументах и отчетных данных, а не на наукообразных рассуждениях о гипотетических причинах свершившегося фактически «сильного роста ВВП в 2023 году»¹⁵. Используемые сотрудниками ЦБ для аргументации жесткой ДКП понятия так называемых «потенциала» и «разрыва» ВВП, несмотря на прочное их укоренение в западном экономикс на деле являются абстрактными и ненаучными конструкциями, которые в лучшем случае можно назвать гипотезами. В противоположность этому действительным аргументом для принятия решений по ДКП является, например, довод о том, что в целях ускорения экономического роста в реальном секторе ключевая ставка не должна превышать средний уровень рентабельности бизнеса, который, согласно данным Росстата, в 2023 г. по сравнению с 2021 г. снизился с 14,7% до 13,5%. В противном случае деловая активность вслед за

рынка капитала, обеспечение открытости экономики и интеграции в мировую, а также удержание лидерства в технологическом развитии в финансовой сфере» [20].

Ранее, в 2023 г., глава ЦБ Э.С. Набиуллина называла главной проблемой экономики страны дефицит кадров, а потом, в июле 2024 г., вновь вернулась этому тезису. «Предприятия в первую очередь говорят не о недостатке кредита, не о недостатке спроса, а о недостатке рабочей силы» [19].

¹⁵ «Такой рост мог быть связан как с большим приростом потенциала экономики (например, вследствие повышения эффективности труда, ввода новых мощностей, использования новых технологий), так и с большим положительным разрывом выпуска (ситуация, в которой экономика растет быстрее своих объективных возможностей и предложение не успевает за спросом). ...В ходе февральской дискуссии было высказано предположение, что вклад увеличения потенциала мог быть выше, чем Банк России оценивал прежде» [24].

доходностью уходит из реального сектора в финансовый и в сферу обращения.

В условиях высокой ставки развиваться могут лишь дотируемые государством проекты и банки, через которые осуществляется льготное финансирование, что снижает конкуренцию, способствует перетеканию завышенных сумм бюджетных средств в финансовый сектор и повышает издержки при решении поставленных задач.

Общая инфляция складывается из различных составных частей и каналов ее реализации. Согласно анализу экспертов ЦМАКП [38], наибольший вклад в инфляцию в 2022—2023 гг. вносила не денежная масса, а изменение валютного курса. Вклад денежной массы в инфляцию в 2023 г. ненамного превысил вклад цен и тарифов естественных монополий, а также вклад роста цен на сельхозпродукцию. Кроме того, на фазе экономического роста и в условиях санкций инфляция носила структурный характер. В период роста, по причине его естественной структурной неравномерности, всегда возникают задержки поставок и дефициты, что неизбежно приводит к инфляции, но это нормально.

Для эффективного управления инфляцией в контексте приоритетности целей экономического роста необходимо применять более дифференцированные, чем только ключевая ставка, меры настройки ДКП. Наконец, слишком высокая ставка сама по себе также способствует инфляции.

Для реализации стратегических планов недостаточно полагаться лишь на «невидимую руку рынка». Необходимо учитывать, что в сложных системах, каковой безусловно является экономика, оптимизация отдельных подсистем по локальному критерию оптимальности (например, рентабельность для бизнеса) не только не гарантирует достижения оптимума для всей системы по глобальному для нее критерию оптимальности, но может привести даже к отрицательным результатам. Создание конкурентных условий и благоприятного бизнес-климата, хотя и необходимы, но не являются достаточным условием для обеспечения стратегических задач безопасности, экономического роста и повышения благосостояния. Стратегический подход неизбежно означает необходимость планирования — с большей или меньшей степенью жесткости, — которое останется безрезультатным, если не будут определены пути выпол-

нения планов, ответственность исполнителей и меры ответственности за их невыполнение. Необходимо сочетание оперативных и стратегических мер экономического (в том числе бюджетного) планирования и управления.

В этой связи можно упомянуть некоторые опасения о якобы намечившемся тренде национализации, которым противостоят предложения дальнейшей приватизации. И в том, и в другом варианте действий присутствуют как достоинства, так и недостатки. Экономический успех во многом определяется не столько формой собственности, особенно в отношении масштабных проектов, сколько грамотным эффективным управлением и ответственностью за результаты.

Для концентрации ограниченных ресурсов целесообразно составить ряд из наиболее приоритетных направлений развития и проектов. С точки зрения решения задачи обеспечения технологического суверенитета критически важными являются те западные технологии, которые являются монопольными. Проекты необходимо тщательно распланировать и, если потребуется, централизованно в той или иной мере обеспечить ресурсами. Положительными факторами, которыми следует пользоваться разумно, являются наличие в России практически неограниченных в среднесрочной перспективе природных ресурсов и возможность использования природной ренты. Поэтому, например, сама по себе цель снижения материалоемкости не является первоочередной, она актуальна в той мере, в какой это способствует экономии ограниченных трудовых ресурсов.

Высокая обеспеченность природными ресурсами позволяет формировать систему внутренних цен, более или менее независимую от мировой. Рентные доходы целесообразно направлять в намеченные ключевые наукоемкие технологические проекты, а не накапливать их в фондах, как и не проедать полностью в текущем потреблении. В этой связи актуальным является вопрос о приоритетности институциональных агентов (население, бизнес, государство) получателях рентных доходов. При этом понятно, что страховые финансовые фонды, безусловно, необходимы для сглаживания высокой амплитуды колебаний изменчивой внешней конъюнктуры.

В контексте задачи экономического роста и с учетом геополитики будет целесообразным изменение отношения к безусловной

строгости соблюдения норм ВТО. Можно и нужно более гибко и широко использовать таможенные механизмы регулирования внутреннего рынка в целях развития экономики.

Ситуация с санкциями, несмотря на относительно быстрое и эффективное решение проблем логистики основных потоков российской внешней торговли, помимо прочего, выявила настоятельную необходимость для России иметь собственный морской флот для перевозки основных видов продукции российского экспорта.

Как в целях экономического развития, так и ввиду потребности обеспечения безопасности внешней торговли, необходимы расширение существующих и построение новых логистических маршрутов, каковыми являются Восточный полигон, Северный морской путь, коридор «Север—Юг», Северный широтный ход и т. д.

В условиях нарастающего давления со стороны Запада на всех участников мирового рынка и в условиях ограниченности для России трудовых ресурсов в отношении обрабатывающих секторов с высокой добавленной стоимостью предпочтение желательнее отдавать развитию тех производств, которые ориентированы прежде всего на внутренний рынок. И только в случае избытка такой продукции внутри страны и достаточности производственных мощностей и трудовых кадров целесообразно предпринимать специальные усилия для ее экспорта. Наиболее выигрышным с точки зрения доходности и экономии живого труда является экспорт сырьевых ресурсов с высокой рентной составляющей в цене.

Невозможно обойти вниманием географическое измерение задачи экономического роста в России. Вектор пространственного развития экономики страны должен быть направлен на Восток. В то же время в России много лет наблюдались отток населения из отдаленных от центра территорий и приток в центральные и южные регионы. Необходимо приложить усилия для изменения этой тенденции.

Географическая протяженность России настоятельно требует обеспечения транспортной связанности регионов страны. Это касается как пассажирского транспорта, так и грузовых перевозок. Поэтому решения правительства относительно масштабных вложений в транспортную инфраструктуру выглядят вполне обоснованными. Соответственно этому необходимо планирование отечественного

производства грузовых и пассажирских транспортных средств, гражданского самолетостроения, железнодорожного подвижного состава (локомотивов и вагонов), судов для внутренних нужд.

В результате слаженных действий правительства и бизнеса в области производства отечественных легковых автомобилей после временного простоя российских предприятий — производителей легковых автомобилей по причине отсутствия иностранных комплектующих частей проблемы импортозамещения основных узлов и агрегатов были успешно решены, и отечественные заводы приступили к выпуску автомобилей. Производство легковых автомобилей, помимо вопросов транспорта как такового, имеет существенное значение для наполнения потребительского рынка. Учитывая объективные реалии — стоимость автомобилей, географическую протяженность, преимущественно холодный климат и наличную структуру энергобаланса, в России автомобили на базе двигателя внутреннего сгорания с углеводородным топливом имеют неоспоримое преимущество перед электромобилями.

В условиях санкционной изоляции со стороны недружественных стран российскому бизнесу настоятельно требуется коммерческая инфраструктура — от материальной части (транспортировка, хранение, связь) до нематериальной (система международных денежных расчетов, основанная на валюте, отличной от западных свободно конвертируемых валют, платежные системы, товарные биржи и системы ценообразования). Необходимо развивать и расширять зону действия уже созданной Банком России Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), являющейся отечественным аналогом международной системы SWIFT. Полезными здесь окажутся новые цифровые валютные решения ЦБ РФ. Успешное решение вопросов международных платежей будет способствовать курсовой стабильности рубля и таким образом сдерживать инфляцию. При этом использование анонимных, не обеспеченных ничем, кроме конъюнктурного доверия, криптовалют несет в себе неконтролируемые риски макрофинансовой стабильности, о чем предупреждал и МВФ [45]. Положительным примером действий в правильном направлении является инициатива РФ по созданию зерновой биржи БРИКС. Представляется полезным развитие отечественных систем

ценообразования на нефть и нефтяных бенч-марков, альтернативных западным [13].

Выстраивание внешнеторговой инфраструктуры является насущной потребностью именно для России, в то время как другие страны, пусть даже дружественные, не имеют такой необходимости, поскольку они пока не вышли и, возможно, еще многие годы не выйдут из долларовой зоны комфорта в случае ее дальнейшего существования. Этим и объясняется возникновение проблем в международных платежах при угрозе вторичных санкций. Желательно развивать сотрудничество с центральными банками стран БРИКС в этой области [3]. Однако не стоит обольщаться насчет скорого решения очень непростого вопроса общей валюты — ее до сих пор нет даже у России и Белоруссии, несмотря на их тесный более чем двадцатилетний союз.

Цели экономической безопасности требуют поддержки ВЭД и стратегической сбалансированности внешней торговли. Правительство приняло определенные меры в этом направлении — создан Российский экспортный центр (РЭЦ). Однако, вероятно, для достижения целей сбалансированности и повышения макроэкономической эффективности (помимо бизнеса) требуется более мощное регулирование в области ВЭД, а не только поддержка.

Фактор экономической безопасности диктует, кроме прочего, приоритет развития отечественных наиболее полных и законченных цепочек производства там, где это возможно. При этом необходимо стремиться достичь оптимальной структуры производства и поддерживать межотраслевую сбалансированность экономического роста. Немалый и местами даже забытый опыт в этой области был накоплен отечественной экономической наукой еще в советский период. Возможные дисбалансы тормозят экономический рост, порождают барьеры и дефициты, что способствует ускорению структурной инфляции.

Отраслевая структура валовой добавленной стоимости свидетельствует о преимущественной концентрации доходов (собственных финансовых ресурсов) в отраслях добывающего сектора, секторах первого передела и в секторах торговли и финансовых посреднических услуг, включая недвижимость, а также в монополизированных областях деятельности. С учетом этого, вариантом эво-

люционного пути структурной трансформации российской экономики в сторону реального сектора и повышения доли сектора обработки может быть создание вертикальных и горизонтальных цепочек производств, ядром которых являются предприятия и отрасли добывающего сектора. Успешным примером такого рода явилось осуществление компанией «Роснефть» проекта судостроительного комплекса «Звезда» на Дальнем Востоке, на котором строятся арктические танкеры, суда-газовозы, суда обеспечения и ледоколы. Здесь соединились три народнохозяйственные выгоды: 1) технологическое развитие, 2) развитие восточного региона, 3) создание материально-технической базы для новой логистики через Северный морской путь. В то же время в отношении торговых и финансовых посредников следует подходить более тщательно в вопросах налогообложения, а в отношении монополий — применять более строгий антимонопольный контроль.

Альфой и омегой экономики является человек. Единственная равнозначная экономическому росту цель — сохранение социальной устойчивости и рост уровня благосостояния населения. Оглядывая наследие последних десятилетий, становится очевидной необходимость особого внимания к вопросам благосостояния населения и социальной справедливости. Экономическая, в том числе бюджетная, политика должна быть нацелена на уменьшение степени неравенства при условии сохранения стимулирующей роли дифференциации доходов. Важнейшей задачей является развитие образовательного и научного потенциала кадров в целях обеспечения технологического суверенитета страны и повышения благосостояния населения.

Литература

1. Андрей Белоусов: «Ядро устроено не из экономики, оно устроено из смыслов». [Интервью]. 13.06.2023 // РБК: URL: <https://www.rbc.ru/business/13/06/2023/6482d3389a79473805ee8978> (дата обращения: 06.08.2024).

2. Белоусов оценил объем параллельного российского импорта за два года // Прайм: URL: <https://1prime.ru/20231221/842638224.html?ysclid=ltsinaqrmx901335391> (дата обращения: 06.08.2024).

3. Белоусов Д., Широ А., Блохин А., Гусев М., Клепач А., Узяков М. Россия 2035: новое качество национальной экономики // Проблемы прогнозирования. 2024. Т. 203. № 2. С. 6—20.
4. Белоусов Д. Тетрадь 4. Ситуация с инфляцией // Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования: URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Mon_13/2024/TT4_2024.pdf (дата обращения: 06.08.2024).
5. Валютная структура поступлений за экспорт товаров и услуг по внешнеторговым контрактам по географическим зонам и валютам государств в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р, в процентах к итогу (от 15.04.2024) // Банк России: URL: https://cbr.ru/vfs/statistics/credit_statistics/cur_str_newhttps://cbr.ru/vfs/statistics/credit_statistics/cur_str_new.xlsx (дата обращения: 06.08.2024).
6. Ведев А.Л., Еремкин В.А., Тузов К.А. Высокие риски и слабые темпы роста экономики: макропрогноз для России на среднесрочную перспективу // Вопросы экономики 2024. № 2.
7. Демографический прогноз от 29.12.2023 // Росстат: URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/12781> (дата обращения: 06.08.2024).
8. Еврокомиссия оценила энергокризис в Европе в триллион евро: URL: <https://ria.ru/20240416/evropa-1940429426.html?ysclid=lv3i81zqxr473075007> (дата обращения: 06.08.2024).
9. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет» // Минфин России. Федеральное казначейство: URL: <https://budget.gov.ru/> (дата обращения: 06.08.2024).
10. Идрисов Г.И., Синельников-Мурылев С.Г. Бюджетная политика и экономический рост // Вопросы экономики. 2013. № 8.
11. Ивантер А. Капитальный контроль понарошку. Интервью с О. Солнцевым // Эксперт. 2023. Т. 1291. № 13. С. 54—58.
12. Калинин А.М. Импортозависимость и импортозамещение в России: оценка на основе таблиц ресурсов и использования // Проблемы прогнозирования. 2024. № 2.
13. Катюха П.Б., Флегонтов Н.А. О создании нефтяного бенчмарка в российской Арктике // Вопросы экономики. 2024. № 5.
14. Краткая информация об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации // Минфин России. Федеральное

казначейство: URL: <https://minfin.gov.ru/ru/statistics/conbud/execute> (дата обращения: 06.08.2024).

15. *Кудрин А., Кнобель А.* Бюджетная политика как источник экономического роста // Вопросы экономики. 2017. № 10.

16. *Лосев А.* Уроки Бреттон-Вудса. Как создать синтетическую резервную валюту // Коммерсантъ. «Деньги». 2024. 10 июля. Приложение № 17.

17. Международный совет по зерну: URL: <https://www.igc.int/en/markets/marketinfo-sd.aspx> (дата обращения: 06.08.2024).

18. Минсельхоз России подвел итоги десятилетия развития АПК в условиях контрсанкций // Минсельхоз РФ: URL: <https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-podvel-itogi-desyatiletiya-razvitiya-apk-v-usloviyakh-kontrsanktsiy/> (дата обращения: 06.08.2024).

19. Набиуллина назвала основную проблему экономики России // РБК: URL: <https://www.rbc.ru/economics/09/11/2023/654c8ef89a7947166afec281> (дата обращения: 06.08.2024).

20. Набиуллина назвала три задачи для экономики России // РБК: URL: https://www.rbc.ru/economics/06/06/2024/66615add9a79472523f0700d?from=from_main_1 (дата обращения: 06.08.2024).

21. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (от 28.09.2023 г.) // Минфин России: URL: https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=304155-osnovnye_napravleniya_byudzhethnoi_nalogovoi_i_tamozhenno-tarifnoi_politiki_na_2024_god_i_na_planovyi_period_2025_i_2026_godov (дата обращения: 06.08.2024).

22. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (от 30.09.2024 г.) // Министерство экономического развития РФ: URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2024_god_i_na_planovyy_period_2025_i_2026_godov.html (дата обращения: 08.10.2024).

23. Проекты // Росатом: URL: <https://www.rosatom.ru/en/investors/projects/> (дата обращения: 06.08.2024).

24. Резюме обсуждения ключевой ставки. 27.02.2024 // ЦБ РФ: URL: https://cbr.ru/dkr/mp_dec/decision_key_rate/summary_key_rate_27022024/ (дата обращения: 06.08.2024).

25. Россия стала четвертой экономикой мира по ППС // РИА Новости: URL: <https://ria.ru/20240531/ekonomika-1949535403.html> (дата обращения: 06.08.2024).

26. Росстат представляет вторую оценку ВВП за 2023 год (от 5.04.2024 г.) // Росстат: URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/234206> (дата обращения: 06.08.2024).

27. Соловьев Э. Геополитические сдвиги в современном мире в зеркале эволюции концепции суверенитета // Вест. Моск. ун-та. Сер. 12. Политические науки. 2014. № 3. С. 57—73.

28. Социально-экономическое положение России, январь-июль 2024 года // Росстат: URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-07-2024.pdf> (дата обращения: 06.08.2024).

29. Среднесрочный прогноз Банка России по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке. 10.02.2023 года: URL: https://cbr.ru/collection/collection/file/43735/forecast_230210.pdf (дата обращения: 06.08.2024).

30. Среднесрочный прогноз Банка России по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 16 февраля 2024 года: URL: https://cbr.ru/collection/collection/file/48891/forecast_240216.pdf (дата обращения: 06.08.2024).

31. Статистика внешнего сектора. Валютная структура расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам по географическим зонам и валютам государств в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р. // ЦБ РФ: URL: https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ (дата обращения: 06.08.2024).

32. Статистика для национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» // Федеральная налоговая служба: URL: <https://rmsp.nalog.ru/statistics2.html?ysclid=m0311wu9eu904277771> (дата обращения: 06.08.2024).

33. США и Британия запретили импорт алюминия, меди и никеля из РФ: URL: <https://www.interfax.ru/business/955630> (дата обращения: 06.08.2024).

34. Трансформация мировой экономики: возможности и риски для России. Научный доклад ИНП РАН / Под ред. А.А. Широва. М.: Динамик Принт, 2024.

35. *Узяков М., Серебряков Г.* Глобальный контекст и возможности развития России // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2023. № 3. С. 48—57.

36. *Узяков М.* Императивный прогноз: год 2023-й // Монокль. 2023. Т. 1287. № 9.

37. Указ Президента Путина В.В. «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» от 7 мая 2024 г.: URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/73986> (дата обращения: 06.08.2024).

38. Финансовые активы и обязательства сектора «Домашние хозяйства» по отдельным финансовым инструментам по состоянию на отчетную дату, млрд руб. (от 14.05.2024) // Банк России: URL: https://cbr.ru/statistics/macro_itm/households/pkshouse2022/ (дата обращения: 06.08.2024).

39. «Цель стандартов — обеспечить равную доступность и качество услуг по всей стране», замминистра труда Елена Мухтиярова — о новых принципах работы центров занятости населения // Коммерсантъ. 20.08.2022: URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5523449> (дата обращения: 06.08.2024).

40. Число россиян с капиталом от Р100 млн за 2023 год выросло в полтора раза // РБК. 21.05.2024: URL: <https://www.rbc.ru/finances/21/05/2024/664c53959a79475f81f42227?ysclid=lwko7h6kkj334619196> (дата обращения: 06.08.2024).

41. Energy Institute Statistical Review of World Energy (2023 Edition): URL: <https://www.energyinst.org/statistical-review> (дата обращения: 06.08.2024).

42. Global Growth Broadly Unchanged Amid Persistent Services Inflation // International Monetary Fund: URL: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2024/07/16/world-economic-outlook-update-july-2024> (дата обращения: 06.08.2024).

43. Global Trade Update (March 2024) // UNCTAD UN: URL: <https://unctad.org/publication/global-trade-update-march-2024> (дата обращения: 06.08.2024).

44. *Goldberg P.K., Reed T.* Is the global economy deglobalizing? And if so, why? And what is next? // World Bank Group. 2023: URL: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099351204052319118/idu0725761690ff3b044ab0b5e60c766ea78c00b> (дата обращения: 06.08.2024).

45. *Hacibedel B., Perez-Saiz H.* Assessing Macrofinancial Risks from Crypto Assets. International Monetary Fund, 2023.

46. Our view to 2050 // ExxonMobil Global Outlook: URL: <https://corporate.exxonmobil.com/sustainability-and-reports/global-outlook#Keytakeaways> (дата обращения: 06.08.2024).

47. World Bank. World Development Indicators // The World Bank Data Catalog: URL: <https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0037712> (дата обращения: 06.08.2024).

48. World Energy Statistics and Balances // IEA World Energy Outlook 2023: URL: <https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/world-energy-statistics-and-balances> (дата обращения: 06.08.2024).

References

1. Andrej Belousov: «Yadro ustroeno ne iz ekonomiki, ono ustroeno iz smyslov». [Interv'yu]. 13.06.2023 // RBK: URL: <https://www.rbc.ru/business/13/06/2023/6482d3389a79473805ee8978> (дата обрashчениa: 06.08.2024).

2. Belousov ocenil ob"em parallel'nogo rossijskogo importa za dva goda // Prajm: URL: <https://1prime.ru/20231221/842638224.html?ysclid=ltsinaqrmx901335391> (дата обрashчениa: 06.08.2024).

3. *Belousov D., Shirov A., Blohin A., Gusev M., Klepach A., Uzyakov M.* Rossiya 2035: novoe kachestvo nacional'noj ekonomiki // Problemy prognozirovaniya. 2024. T. 203. № 2. S. 6—20.

4. *Belousov D.* Tetrad' 4. Situaciya s inflyaciej // Centr makroekonomicheskogo analiza i kratkosrochnogo prognozirovaniya: URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Mon_13/2024/TT4_2024.pdf (дата обрashчениa: 06.08.2024).

5. Valyutnaya struktura postuplenij za eksport tovarov i uslug po vneshnetorgovym kontraktam po geograficheskim zonam i valyutam

gosudarstv v sootvetstvii s Rasporyazheniem Pravitel'stva RF ot 05.03.2022 № 430-r, v procentah k itogu (ot 15.04.2024) // Bank Rossii: URL: https://cbr.ru/vfs/statistics/credit_statistics/cur_str_new.xlsx (data obrashcheniya: 06.08.2024).

6. *Vedev A.L., Eremkin V.A., Tuzov K.A.* Vysokie riski i slabye tempy rosta ekonomiki: makroprognoz dlya Rossii na srednesrochnuyu perspektivu // *Voprosy ekonomiki* 2024. № 2.

7. Demograficheskij prognoz ot 29.12.2023 // Rosstat: URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/12781> (data obrashcheniya: 06.08.2024).

8. Evrokomissiya ocenila energokrizis v Evrope v trillion evro: URL: <https://ria.ru/20240416/evropa-1940429426.html?ysclid=lv3i81zqxr473075007> (data obrashcheniya: 06.08.2024).

9. Edinyj portal byudzhetnoj sistemy Rossijskoj Federacii «Elektronnyj byudzhet» // Minfin Rossii. Federal'noe kaznachejstvo: URL: <https://budget.gov.ru/> (data obrashcheniya: 06.08.2024).

10. *Idrisov G.I., Sinel'nikov-Murylev S.G.* Byudzhetnaya politika i ekonomicheskij rost // *Voprosy ekonomiki*. 2013. № 8.

11. *Ivanter A.* Kapital'nyj kontrol' ponaroshku. Interv'yu s O. Solncevym // *Ekspert*. 2023. T. 1291. № 13. S. 54—58.

12. *Kalinin A.M.* Importozavisimost' i importozameshchenie v Rossii: ocenka na osnove tablic resursov i ispol'zovaniya // *Problemy prognozirovaniya*. 2024. № 2.

13. *Katyuha P.B., Flegontov N.A.* O sozdanii neftyanogo benchmarka v rossijskoj Arktike // *Voprosy ekonomiki*. 2024. № 5.

14. Kratkaya informaciya ob ispolnenii konsolidirovannogo byudzheta Rossijskoj Federacii // Minfin Rossii. Federal'noe kaznachejstvo: URL: <https://minfin.gov.ru/ru/statistics/conbud/execute> (data obrashcheniya: 06.08.2024).

15. *Kudrin A., Knobel' A.* Byudzhetnaya politika kak istochnik ekonomicheskogo rosta // *Voprosy ekonomiki*. 2017. № 10.

16. *Losev A.* Uroki Bretton-Vudsa. Kak sozdat' sinteticheskuyu rezervnuyu valyutu // *Kommersant*. «Den'gi». 2024. 10 iyulya. Prilozhenie № 17.

17. Mezhdunarodnyj sovet po zernu: URL: <https://www.igc.int/en/markets/marketinfo-sd.aspx> (data obrashcheniya: 06.08.2024).

18. Minsel'hoz Rossii podvel itogi desyatiletija razvitiya APK v usloviyah kontrskancij // Minsel'hoz RF: URL: <https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-podvel-itogi-desyatiletija-razvitiya-apk-v-usloviyakh-kontrskanciy/> (data obrashcheniya: 06.08.2024).

19. Nabiullina nazvala osnovnyu problemu ekonomiki Rossii // RBK: URL: <https://www.rbc.ru/economics/09/11/2023/654c8ef89a7947166afec281> (data obrashcheniya: 06.08.2024).

20. Nabiullina nazvala tri zadachi dlya ekonomiki Rossii // RBK: URL: https://www.rbc.ru/economics/06/06/2024/66615add9a79472523f0700d?from=from_main_1 (data obrashcheniya: 06.08.2024).

21. Osnovnye napravleniya byudzhetnoj, nalogovoj i tamozhenno-tarifnoj politiki na 2024 god i na planovyj period 2025 i 2026 godov (ot 28.09.2023 g.) // Minfin Rossii: URL: https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=304155-osnovnye_napravleniya_byudzhetnoi_nalogovoi_i_tamozhenno-tarifnoi_politiki_na_2024_god_i_na_planovyi_period_2025_i_2026_godov (data obrashcheniya: 06.08.2024).

22. Prognoz social'no-ekonomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii na 2025 god i na planovyj period 2026 i 2027 godov (ot 30.09.2024 g.) // Ministerstvo ekonomicheskogo razvitiya RF: URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2024_god_i_na_planovyy_period_2025_i_2026_godov.html (data obrashcheniya: 08.10.2024).

23. Projekty // Rosatom: URL: <https://www.rosatom.ru/en/investors/projects/> (data obrashcheniya: 06.08.2024).

24. Rezyume obsuzhdeniya klyuchevoj stavki. 27.02.2024 // CB RF: URL: https://cbr.ru/dkp/mp_dec/decision_key_rate/summary_key_rate_27022024/ (data obrashcheniya: 06.08.2024).

25. Rossiya stala chetvertoj ekonomikoj mira po PPS // RIA Novosti: URL: <https://ria.ru/20240531/ekonomika-1949535403.html> (data obrashcheniya: 06.08.2024).

26. Rosstat predstavlyaet vtoruyu ocenku VVP za 2023 god (ot 5.04.2024 g.) // Rosstat: URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/234206> (data obrashcheniya: 06.08.2024).

27. *Solov'ev E.* Geopoliticheskie sdvigi v sovremennom mire v zerkale evolyucii koncepcii suvereniteta // Vest. Mosk. un-ta. Ser. 12. Politicheskie nauki. 2014. № 3. S. 57—73.

28. Social'no-ekonomicheskoe polozhenie Rossii, yanvar'-iyul' 2024 goda // Rosstat: URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-07-2024.pdf> (data obrashcheniya: 06.08.2024).

29. Srednesrochnyj prognoz Banka Rossii po itogam zasedaniya Soveta direktorov po klyuchevoj stavke. 10.02.2023 goda: URL: https://cbr.ru/collection/collection/file/43735/forecast_230210.pdf (data obrashcheniya: 06.08.2024).

30. Srednesrochnyj prognoz Banka Rossii po itogam zasedaniya Soveta direktorov po klyuchevoj stavke 16 fevralya 2024 goda: URL: https://cbr.ru/collection/collection/file/48891/forecast_240216.pdf (data obrashcheniya: 06.08.2024).

31. Statistika vneshnego sektora. Valyutnaya struktura raschetov za postavki tovarov i okazanie uslug po vneshnetorgovym kontraktam po geograficheskim zonam i valyutam gosudarstv v sootvetstvii s Rasporyazheniem Pravitel'stva RF ot 05.03.2022 № 430-r. // CB RF: URL: https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ (data obrashcheniya: 06.08.2024).

32. Statistika dlya nacional'nogo proekta «Maloe i srednee predprinimatel'stvo i podderzhka individual'noj predprinimatel'skoj iniciativy» // Federal'naya nalogovaya sluzhba: URL: <https://rmsp.nalog.ru/statistics2.html?ysclid=m0311wu9eu904277771> (data obrashcheniya: 06.08.2024).

33. SShA i Britaniya zapretili import alyuminiya, medi i nikelya iz RF: URL: <https://www.interfax.ru/business/955630> (data obrashcheniya: 06.08.2024).

34. Transformaciya mirovoj ekonomiki: vozmozhnosti i riski dlya Rossii. Nauchnyj doklad INP RAN / Pod red. A.A. Shirova. M.: Dinamik Print, 2024.

35. *Uzyakov M., Serebryakov G.* Global'nyj kontekst i vozmozhnosti razvitiya Rossii // Nauchnye trudy: Institut narodnohozyajstvennogo prognozirovaniya RAN. 2023. № 3. S. 48—57.

36. *Uzyakov M.* Imperativnyj prognoz: god 2023-j // Monokl'. 2023. T. 1287. № 9.

37. Ukaz Prezidenta Putina V.V. «O nacional'nyh celyah razvitiya Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda i na perspektivu do 2036 goda» ot 7 maya 2024 g.: URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/73986> (data obrashcheniya: 06.08.2024).

38. Finansovye aktivy i obyazatel'stva sektora «Domashnie hozyajstva» po otдел'nym finansovym instrumentam po sostoyaniyu na otchetnyuyu datu, mlrd rub. (ot 14.05.2024) // Bank Rossii: URL: https://cbr.ru/statistics/macro_itm/households/pkshouse2022/ (data obrashcheniya: 06.08.2024).

39. «Cel' standartov — obespechit' ravnuyu dostupnost' i kachestvo uslug po vsej strane», zamministra truda Elena Muhtiyarova — o novyh principah raboty centrov zanyatosti naseleniya // Kommersant". 20.08.2022: URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5523449> (data obrashcheniya: 06.08.2024).

40. Chislo rossiyan s kapitalom ot P100 mln za 2023 god vyroslo v poltora raza // RBK. 21.05.2024: URL: <https://www.rbc.ru/finances/21/05/2024/664c53959a79475f81f42227?ysclid=lwko7h6kkj334619196> (data obrashcheniya: 06.08.2024).

Т.Н. АВЕРИНА

Терминологический парадокс маржинального дохода*

Аннотация. Понятие маржинального дохода носит контекстный характер, методика расчета меняется в зависимости от предмета анализа. Парадоксально, но уверенность в том, что пользователь не перепутает категории предельного дохода из области микроэкономики и маржинального дохода из управленческого анализа основывается только на отрицании успешности комплексного подхода к анализу деятельности хозяйствующего субъекта. Автор приводит обоснование и предлагает уточнить понятийный аппарат для снижения вероятности ошибок при исследовании и применении

* Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Аверина Т.Н. Терминологический парадокс маржинального дохода // Философия хозяйства. 2024. № 5. С. 132—144. DOI: